

AN'ANAVIY VA DASTURIY YO'L BILAN BOSHQARILADIGAN TARMOQLARNING QIYOSIY TAHLILI

Nazarova Zarnigor Sobirovna

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti uslubchisi

[*nzarnigor058@gmail.com*](mailto:nzarnigor058@gmail.com)

Murodullayeva Shahnoza Abdunazar qizi

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

[*murodullayev49@gmail.com*](mailto:murodullayev49@gmail.com)

Annotatsiya: Dasturiy ta'minot orqali boshqariladigan tarmoqlar (SDN) texnologiyasi tarmoqni boshqarish vazifalarini sezilarli darajada soddalashtiradi. U murakkab tarmoq konfiguratsiyasi va boshqaruvini dasturlashtiriladigan va moslashuvchan interfeys orqali oson amalga oshirish imkonini beradi. Aksincha, an'anaviy murakkab IP tarmoqlarini boshqarish va nosozliklarni bartaraf etish juda qiyin. An'anaviy tarmoqlarda ma'lumotlar va boshqaruv tekisliklari qurilma dasturiy ta'minotida birlashtirilgan bo'ladi, SDN da esa ular bir-biridan ajratilgan. Ushbu maqolada an'anaviy tarmoqlar va SDN o'rtasida qiyosiy o'rganish amalga oshirildi. Qiyosiy tahlil turli jihatlar - arxitektura, sathlar, protokollar, xavfsizlik, simulyatorlar va ishlab chiqaruvchilar asosida olib borildi. Maqolada, shuningdek, turli SDN kontrollerlari va ularning yuqori hamda pastki sathlar bilan API'lar yordamida o'zaro aloqasi bayon etilgan. Bundan tashqari, unda SDN arxitekturasi va undagi aloqa protokollari ham yoritilgan.

Kalit so'zlar: ma'lumotlar tekisligi, boshqaruv tekisligi, an'anaviy tarmoqlar, SDN, IP, tarmoq protokollari, controller

Аннотация: Технология программно-определяемых сетей (SDN) значительно упрощает задачи управления сетью. Она позволяет легко выполнять сложную конфигурацию и управление сетью через программируемый и гибкий интерфейс. Напротив, управление традиционными сложными IP-сетями и устранение неисправностей являются весьма трудными задачами. В традиционных сетях плоскости данных и управления объединены в программном обеспечении устройства, тогда как в SDN они разделены. В данной статье проведено сравнительное исследование между традиционными сетями и SDN. Сравнительный анализ был выполнен по различным аспектам -архитектуре, уровням, протоколам, безопасности, симуляторам и производителям. В статье также рассмотрены различные SDN-контроллеры и их взаимодействие с верхними и нижними уровнями с помощью API. Кроме того, в ней освещены архитектура SDN и протоколы связи, используемые в ней.

Ключевые слова: плоскость данных, плоскость управления, традиционные сети, SDN, IP, сетевые протоколы, контроллер.

Abstract: The Software-Defined Networking (SDN) technology significantly simplifies network management tasks. It enables easy execution of complex network configuration and management through a programmable and flexible interface. In contrast, managing traditional complex IP networks and troubleshooting them are quite difficult tasks. In traditional networks, the data and control planes are combined within the device software, whereas in SDN they are separated. This article presents a comparative study between traditional networks and SDN. The comparative analysis was carried out based on various aspects — architecture, layers, protocols, security, simulators, and vendors. The article also discusses different SDN controllers and their interaction with upper and lower layers through APIs. In addition, it highlights the SDN architecture and the communication protocols used within it .

Keywords: Data Plane, Control Plane, Traditional Networks, SDN, IP, Network Protocols, Controller.

KIRISH

Tarmoq tugunlarni o'zaro bog'laydi va ular orasida aloqa uchun javobgar hisoblanadi. Tarmoqning asosiy xususiyatlariga paketlarni kommutatsiyalash va marshrutlash kiradi [1]. Zamonaviy texnologiyalar davrida tarmoqlar kengayib va tez rivojlanib bormoqda. Muhim e'tibor qaratilishi kerak bo'lgan omillar – tarmoqdagi masshtablanuvchanlik, samaradorlik va unumdorlikdir. An'anaviy tarmoq "apparatga asoslangan tarmoq" deb ataladi, chunki tarmoqlar apparat qurilmalariga tayangan bo'ladi. An'anaviy tarmoqlarda har bir qurilmaning o'zining lokal boshqaruv (control plane) va ma'lumotlar (data plane) tekisligi mavjud. Ushbu tarmoqlarda har bir tarmoq qurilmasi uch xil mantiqiy tekislikka ega: ma'lumotlar tekisligi, boshqaruv tekisligi va boshqaruv (management) tekisligi. Tekislik aslida muayyan faoliyat sohasini bildiradi. Uchala mantiqiy tekislik ham bir xil qurilmada (masalan, switch, router va boshqalar) joylashgan bo'ladi. Tarmoq infratuzilmasi kengaygani sari an'anaviy tarmoqlar murakkablashadi. Ba'zi hollarda tarmoqlar juda yirik bo'lib, hatto o'rta ko'lamli tarmoqning o'zida ham turli ishlab chiqaruvchi va provayderlarga mansub minglab qurilmalar mavjud bo'ladi [2]. Jihozlar, ilovalar va xizmatlar turli ishlab chiqaruvchilar hamda provayderlar tomonidan taqdim etilgani uchun, tarmoq yuqori darajada heterogen bo'lib qoladi. An'anaviy tarmoqlarni boshqarish juda murakkab jarayon hisoblanadi. Hisobotlarga ko'ra, tarmoqlarda nosozliklar va ishlashning to'xtab qolishi ko'pincha inson omili tufayli yuz beradi, chunki an'anaviy tarmoqlar to'liq inson boshqaruviga bog'liqdir. Shu sababli, an'anaviy tarmoqlar konfiguratsiya, optimallashtirish va nosozliklarni bartaraf etishda samarasiz yondashuv hisoblanadi [3]. An'anaviy tarmoqlar odatda statik va moslashuvchan emas. Bunday tarmoqlar siyosatlar tez-tez o'zgaradigan va yangi tashabbuslar muntazam ravishda joriy etiladigan korxonalar hamda xizmat ko'rsatuvchi provayderlar uchun mos emas. An'anaviy tarmoqlar to'liq inson tomonidan sozlanadigan protokollarga asoslanadi, shuning uchun ularni boshqarish uchun doimo administratorlar zarur bo'ladi. Tarqatilgan va heterogen muhitda xizmat yaratish va nosozliklarni bartaraf etish murakkab vazifaga aylanadi. Bu turdagi tarmoqlar, shuningdek, trafikni boshqarishda (traffic engineering) yetarli qo'llab-quvvatlashga ega emas. Xizmat sifati (QoS) va xizmat turi (ToS) esa uzoq davom etadigan konfiguratsiyalardan keyingina joriy qilinadi [4].

Hozirgi kunda ko'plab kompyuter tarmoqlari an'anaviy IP tarmoqlar ko'rinishida joriy etilmoqda. Zamonaviy texnologiyalar davrida ma'lumot hajmi kundan-kunga oshib bormoqda, natijada tarmoq qurilmalari soni ham ortib, doimiy ravishda qayta simlash (rewiring) va konfiguratsiyalarni amalga oshirish talab qilinadi. Bu ishlarning barchasi insonlar tomonidan bajariladi, demak, agar tarmoq juda katta va murakkab bo'lsa, uni boshqarish uchun ko'plab administratorlar zarur bo'ladi [5]. Ushbu arxitekturada turli tarmoq protokollari ishlatiladi, ular qurilmalar orasida o'zaro aloqa qilish va tarmoq xatti-harakatlarini qurilma konfiguratsiyasiga muvofiq almashish imkonini beradi [6,7]. Hozirgi texnologik sharoitda smartfonlar, planshetlar, xavfsizlik kamerasi va signalizatsiya tizimlarini internetga ulash har qanday tashkilotda odatiy holga aylangan. Bu esa tashkilotlar uchun yangi muammo tug'diradi, ya'ni barcha ushbu qurilmalarni heterogen tarmoqqa xavfsiz va ishonchli tarzda integratsiya qilish zarur bo'ladi. An'anaviy yirik IP tarmoqlarda tarmoq segmentatsiyasini amalga oshirish murakkab jarayon bo'lib, natijada tarmoq tartibsizligi (network clutter) yuzaga keladi [8]. Eng yaxshi yechimlardan biri - an'anaviy tarmoqlarga muqobil sifatida SDN dan foydalanishdir. SDN tashkilotlarga an'anaviy IP tarmoqlarida uchraydigan ko'plab muammolarni bartaraf etishda yordam beradi. Ushbu muammolarga dasturlash imkoniyati (programmability), kengayuvchanlik (scalability), moslashuvchanlik (flexibility), konfiguratsiya ortiqchaligi (configuration overhead), yangi siyosatlarni joriy etish va trafik boshqaruvi (traffic engineering) kiradi [3,4,9].

Ushbu maqolada an'anaviy tarmoqlar va SDN o'rtasida qiyosiy tahlil amalga oshirilgan. Ko'p qirrali qiyosiy o'rganish arxitektura, sathlar, protokollar, xavfsizlik, simulyatorlar, ishlab chiqaruvchilar va nosozliklarni boshqarish kabi turli jihatlar asosida olib borildi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Ochiq tarmoqlar fondi (ONF) SDNni ishlab chiqish, standartlashtirish va tijoratlashtirish bilan shug'ullanadi [10]. ONF ta'rifiga ko'ra, yangi shakllanib kelayotgan tarmoq paradigmasi bu - SDN bo'lib, unda boshqaruv tekisligi uzatish (yo'naltirish) tekisligidan ajratiladi va tarmoqni bevosita dasturiy tarzda boshqarish imkoniyati yaratiladi.

SDNning ikki asosiy xususiyati mavjud:

1. Ma'lumotlar tekisligi va boshqaruv tekisligini ajratish;
2. Boshqaruv tekisligini dasturlashtirish imkoniyati [11].

Boshqaruv tekisligi - bu tarmoq qurilmasining "miyasi" hisoblanadi. U barcha marshrutlash qarorlarini saqlaydi. Boshqaruv tekisligini ajratish degani - tarmoqdagi intellektual qarorlar tarmoq qurilmalardan olinib, SDN kontrolleriga o'tkaziladi.

Buning eng katta afzalligi shundaki, butun tarmoq xatti-harakati kontroller tomonidan belgilanadi. Bu tashkilotlarga uchta muhim imkoniyatni beradi:

- dinamik tarzda kengaytirish (scalability);
- tarmoqni dasturlash imkoniyati;
- uzatish (yo'naltirish) tekisligini boshqaruv tekisligidan ajratish.

SDN, shuningdek, samarali konfiguratsiyani, yaxshilangan tarmoq ishlashini va rivojlangan tarmoq boshqaruvini ta'minlaydi, bu esa tarmoq dizaynida yangilik yaratishga yordam beradi [12,13].

SDN Arxitekturasi

SDN arxitekturasida ma'lumotlar qatlami (Data Plane) qoidalarni alohida boshqaruv qatlami (Control Plane)dan qabul qiladi. Endi ushbu qoidalarni apparat kommutatorlarning ASIC chiplarida amalga oshirish ma'lumotlar qatlamining vazifasidir. SDN kontroller boshqaruv qatlami hisoblanadi, ma'lumotlar qatlami esa apparat kommutatorlarda joylashgan bo'ladi. 1-rasmda SDN arxitekturasi tasvirlangan bo'lib, u bizga butun tarmoqning global ko'rinishini beradi [14]. Tarmoq intellekti (ya'ni qaror qabul qilish jarayoni) kommutatorlardan olib tashlanadi va maxsus qurilma - SDN kontrollerda joylashtiriladi. Eng katta afzalligi shundaki, tarmoqning butun xulq-atvori kontroller tomonidan belgilanadi.

Ushbu arxitektura tarmoqlarga **vizualizatsiya, trafik muhandisligi va tarmoqni virtualizatsiya qilish** kabi afzalliklarni taqdim etadi.

SDN arxitekturasi uchta qatlamdan iborat:

- **jismoniy yoki infratuzilma qatlami;**
- **boshqaruv qatlami;**
- **ilova qatlami.**

SDN kontroller esa SDN arxitekturasining **miyasi** hisoblanadi [15]. U ilova qatlami va jismoniy qatlam bilan integratsiyalashgan.

SDNda boshqaruv tekisligi alohida qurilmaga o'rnatiladi, bu qurilma server yoki oxirgi qurilma bo'lishi mumkin. Boshqaruv tekisligi o'rnatilgan qurilma **SDN kontroller** deb ataladi [16]. **SDN kontroller** tarmoq siyosatlarini belgilaydi. U kiruvchi trafik bo'yicha qanday amal bajarilishini aniqlaydi. U barcha tarmoq qurilmalari haqida global tasavvurga ega va paketlarni yo'naltirish bo'yicha ko'rsatmalar beradi [17].

- Yo'naltirish ma'lumotlari yoki marshrutlash jadvali boshqaruv tekisligi tomonidan yaratiladi;
- Yo'naltirish ma'lumotlari yoki MAC manzillar jadvali esa ma'lumotlar tekisligi tomonidan shakllantiriladi.

Kontroller tarmoq qurilmalarida ochiq interfeys yaratadi. Kontroller tarmoq qurilmalari bilan **OpenFlow** deb ataladigan ochiq standart protokol yordamida muloqot qiladi [18]. **OpenFlow kontrolleri** janubiy APIlar (Southbound APIs) orqali OpenFlow qurilmalari bilan bog'lanadi.

OpenFlow SDN uchun eng keng qo‘llaniladigan standartdir, chunki u boshqa protokollarga qaraganda samarali va ishonchli paket yetkazib berishni ta’minlaydi. U switchlarga yuboriladigan va ulardan kontrollerga qaytariladigan xabarlar to‘plamidan iborat. Bundan tashqari, u ma’lumotlar xavfsizligini oshirish uchun **Transport Layer Security (TLS)** shifrlashni taqdim etadi. OpenFlow qurilmalarning jadvallarini boshqaruvchi APIlarni ham taqdim etadi. SDN arxitekturasida kontroller tarmoq trafikini boshqaradigan va nazorat qiladigan ilova sifatida ishlaydi hamda tarmoq uchun operatsion tizim vazifasini bajaradi [19]. Bozorda bir nechta ochiq manbali kontrollerlar joriy etilgan, masalan: **NOX, POX, RYU, OpenDaylight, Floodlight, Pyretic, Frenetic, Procera, RouteFlow** va boshqalar.

1-rasm. SDN arxitekturasini

SDN kontrolleri o‘rta qatlamda joylashgan. SDN arxitekturasining yuqori qatlami - bu **ilova qatlami**, pastki qatlami esa **infratuzilma qatlami** hisoblanadi. SDN kontrolleri yuqori qatlam va pastki qatlam bilan **ochiq interfeyslar** orqali aloqa qiladi. **Northbound API** SDN kontrolleri bilan tarmoqda ishlayotgan xizmatlar va ilovalar o‘rtasidagi aloqani ta’minlaydi. **Southbound API** esa tarmoqning alohida komponentiga pastki darajadagi komponent bilan muloqot qilish imkonini beradi. SDN kontrolleri va tarmoq tugunlari o‘rtasidagi aloqa ham aynan shu orqali amalga oshiriladi. **2-rasm** ushbu APIlarning funksiyalarini ko‘rsatib beradi.

Eastbound va Westbound APIlarning vazifasi kontrollerlar o‘rtasida ma’lumot almashishni ta’minlashdir. Ularning ikkalasi ham boshqaruv qatlami ishonchligida (redundansiyasida) muhim rol o‘ynaydi. Turli kontrollerlar o‘rtasida umumiy moslik va o‘zaro ishlash qobiliyatini ta’minlash hamda aniqlash uchun East/Westbound interfeyslari bo‘lishi kerak. Agar bitta kontroller ishdan chiqsa, bu xabar boshqa kontrollerga Eastbound va Westbound APIlari orqali yuboriladi. Bu interfeyslar faqat tarqatilgan (distributed) kontroller muhitida o‘z funksiyasini bajaradi.

Tarmoq qurilmalari, masalan, switch, router va SDN kontroller o‘rtasidagi aloqa uchun mas’ul bo‘lgan protokol OpenFlow deb nomlanadi. U switchlarga paketni qayerga yo‘naltirish kerakligini ko‘rsatadi. Markaziy qurilma switchlarga paketlarni qayerga yuborishni aytadi. OpenFlow switchda boshqaruv tekisligi va ma’lumotlar tekisligi bir-biridan ajratilgan. SDN kontrolleri switchlar tekisligi bilan OpenFlow yordamida o‘zaro aloqada bo‘ladi.

2-rasm. SDN kontrollerining ochiq interfeyslari

SDN OpenFlow muhitida joylashtirilgan qurilma albatta **OpenFlow protokolini qo'llab-quvvatlashi** kerak. Bu protokol apparat va dasturiy ta'minotni ajratish orqali **abstraksiyani** ta'minlaydi. Shuningdek, u **fizik va mantiqiy konfiguratsiya abstraksiyasi yordamida boshqaruv tekisligi va ma'lumotlar tekisligini ajratadi**. OpenFlow innovatsiya va farqlanishni amalga oshiradi. U yangi funksiyalar va xizmatlarni joriy etishni tezlashtiradi. Bundan tashqari, **mayda darajadagi siyosatni boshqarish** imkonini beradi. OpenFlow orqali tarmoqning ishlash samaradorligi ham **optimallashtiriladi**.

METODOLOGIYA

Ushbu tadqiqot ishida an'anaviy tarmoqlar va SDN o'rtasida qiyosiy o'rganish amalga oshirildi. Qiyosiy tahlil turli jihatlar - arxitektura, sathlar, protokollar, xavfsizlik, simulyatorlar va ishlab chiqaruvchilar asosida olib borildi. Maqolada, shuningdek, turli SDN kontrollerlari va ularning yuqori hamda pastki sathlar bilan API'lar yordamida o'zaro aloqasi bayon etilgan. Bundan tashqari, unda SDN arxitekturasi va undagi aloqa protokollari ham yoritilgan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

SDN arxitekturasi uchta qatlamdan iborat bo'lib, an'anaviy tarmoqlar esa TCP/IP modeliga amal qiladi. SDNda kontroller butun arxitekturaning miyasi hisoblanadi. Boshqa tomondan, an'anaviy tarmoqlarda esa kontroller har bir qurilmada joylashgan bo'ladi. SDN tarmog'i dasturlashtiriladigan bo'lsa, an'anaviy IP tarmoqlar statik xususiyatga ega. 3-rasm SDN va an'anaviy tarmoqlar o'rtasidagi arxitektura darajasidagi taqqoslashni ko'rsatadi.

3-rasm. SDN va An'anaviy Tarmoqlar Arxitektura Darajasidagi Taqqoslash

An'anaviy tarmoqlar va SDNni taqqoslash uchun turli jihatlar - qurilma arxitekturasi, qatlamlari, protokollar, xavfsizlik, simulyatorlar va ishlab chiqaruvchi, hamda nosozliklarni boshqarish ko'rib chiqiladi.

Qurilma Arxitekturasi Asosida Taqqoslash

Tarmoq qurilmasi uch turli tekislikdan iborat. Ushbu uch tekislik SDN arxitekturasida abstraksiya qilinadi. 4-rasm SDN va an'anaviy tarmoq qurilmalari arxitekturasini ko'rsatadi.

4-rasm. SDN va An'anaviy Tarmoq Qurilmasi Arxitekturasi

1-jadvalda arxitektura asosida taqqoslashni keltiradi.

1-jadval

Arxitektura darajasi bo'yicha taqqoslash

<i>SDN qurilma arxitekturasi</i>	<i>An'anaviy qurilma arxitekturasi</i>
Boshqaruv va ma'lumotlar tekisliklarini ajratish	Har bir qurilmaning o'ziga xos lokal boshqaruv va ma'lumotlar tekisligi mavjud
Boshqaruv tekisligi alohida qurilmaga o'rnatiladi va u SDN kontrolleri deb ataladi	Boshqaruv va ma'lumotlar tekisliklari qurilmaning dasturiy ta'minotida joylashgan
Unda oqimni boshqaradigan kontroller mavjud	Ularda kontroller mavjud emas. Har bir qurilmaning o'z boshqaruv tekisligi bor

Infratuzilma asosida taqqoslash

Tarmoq infratuzilmasi deganda arxitekturani tashkil etuvchi **qatlamlar soni** nazarda tutiladi. SDN infratuzilmasi uch qatlamdan iborat bo'lsa, an'anaviy tarmoq arxitekturasi Cisco ierarxik modeliga amal qiladi. Ikkalasining batafsil taqqoslanishi **2-jadvalda** keltirilgan. **5-rasm** SDN va an'anaviy tarmoq infratuzilmasini ko'rsatadi.

5-rasm. SDN va An'anaviy Tarmoq Infratuzilmasi

Aloqa protokollari asosida taqqoslash

Protokollar har qanday tarmoqda, xohlasa SDN bo'lsin yoki an'anaviy tarmoq bo'lsin, muhim **asosiy tarkibiy qismlardir**. Protokollarsiz ma'lumotlar almashinuvi imkonsizdir. SDN va an'anaviy tarmoqlarda ishlatiladigan bir qancha protokollar mavjud [23,26]. **3-jadvalda** aloqa protokollari asosida taqqoslash keltirilgan.

2-jadval

Infratuzilma darajasi bo'yicha taqqoslash

SDN	An'anaviy tarmoq
SDN ma'lumotnoma modeli Open Networking Foundation (ONF) tomonidan taqdim etilgan	An'anaviy tarmoq OSI ma'lumotnoma modeliga amal qiladi
U uchta sathdan iborat: ilova, boshqaruv va jismoniy sath	U uch pog'onali ierarxik modelga amal qiladi, unga yadro, tarqatish va kirish sathlari kiradi
Ilova sathi	Yadro sathi
Boshqaruv sathi	Tarqatish sathi
Infratuzilma/Jismoniy sath	Kirish sathi

3-jadval

Aloqa protokollari darajasi bo'yicha taqqoslash

SDN	An'anaviy tarmoq
OpenFlow	RIP
NETCONF	OSPF
OVSDB	EIGRP
MPLS-TP	MPLS
XMPP	BGP

Ishlab chiqaruvchilar asosida taqqoslash

Ishlab chiqaruvchilar - mijozlar uchun tarmoq qurilmalarini ishlab chiqaradigan kompaniyalardir. Ular o'z mahsulotlariga egalik qiladi va eng yaxshi va sifatli mahsulotlar ishlab

chiqarishga harakat qiladi. **4-jadvalda** SDN va an'anaviy tarmoqlarda tarmoq uskunalari ishlab chiqaruvchi ishlab chiqaruvchilarni keltiradi.

Simulyatorlar Asosida Taqqoslash

Simulyatsiya kompyuter tarmoqlarining muhim jihatlaridan biridir. Simulyatsiyalar tajriba natijalarini tasdiqlash uchun zarur hisoblanadi. Simulyatsiya amalga oshiriladigan dasturiy ta'minot **simulyator** deb ataladi. SDN va an'anaviy tarmoqlarda turli simulyatorlar ishlatiladi. **5-jadvalda** an'anaviy tarmoq va SDN uchun mavjud simulyatorlar keltirilgan.

4-jadval

SDN va an'anaviy tarmoqlar uchun ishlab chiqaruvchi va xizmat ko'rsatuvchi kompaniyalar

<i>SDN</i>	<i>An'anaviy tarmoq</i>
OpenDaylight	Cisco Systems
VMware/Nicira	Huawei Technologies
Juniper/Contrail	Juniper Networks
ConteXtream	CoreOS
Big Switch Networks	Primary Data
Cyan	Cumulus Networks
Alcatel-Lucent/Nuage	Dell Technologies
Cisco/Insieme	HP systems
Plexxi	Docker
Brocade/Vyatta	Forward Networks

5-jadval

SDN va an'anaviy tarmoqlar uchun simulyatorlar

<i>SDN</i>	<i>An'anaviy tarmoq</i>
Mininet	Mininet
Mininet-wifi	Netswim Standard
NS3	GNS3
Knet	Web Iou
Ochiq kodli OpenFlow tarmog'ini emulyatsiya qilish	NS2
Estinet	Vrnet lab
Matlabsimulink	Imunes
Estimate 9.0	Shadow

Ma'lumotlarni yo'naltirish mexanizmi asosida taqqoslash

Ma'lumotlar **yo'naltirish jadvali** asosida uzatiladi. Yo'naltirish jadvali to'ldirilgandan so'ng ma'lumotlarni uzatish amalga oshiriladi. Agar yo'naltirish jadvali mavjud bo'lmasa, ma'lumot almashinuvi ham bo'lmaydi. **6-jadvalda** ma'lumotlarni yo'naltirish strategiyasi asosida taqqoslash keltirilgan.

6-jadval

SDN va an'anaviy tarmoqlar uchun ma'lumotlarni yo'naltirish mexanizmi

<i>SDN uzatish (yo'naltirish)</i>	<i>An'anaviy tarmoqda uzatish (yo'naltirish)</i>
Oqim jadvali switchlarning ma'lumotlar tekisligida kuzatiladi. Uzatish oqim jadvaliga asoslanib amalga oshiriladi	Marshrutlash jadvali tarmoq sathidagi qurilmaning boshqaruv tekisligida yaratiladi. Uzatish marshrutlash jadvaliga asoslanib amalga oshiriladi
OpenFlow switch protokoli yordamida kontroller oqim jadvalariga zaruratga ko'ra oqim yozuvlarini qo'shadi, yangilaydi va	Tarmoq administratori tomonidan sozlangan marshrutlash protokoli yordamida tarmoq identifikatorlari marshrutlash jadvaliga qo'shiladi. Aloqa uzilganda, marshrutlash protokoli (OSPF)

o'chiradi, bu esa ham joriy, ham istiqboldagi masalalarni hal qilish imkonini beradi	ushbu yozuvni marshrutlash jadvalidan dinamik tarzda olib tashlaydi va aloqa tiklanganda marshrutlash jadvalini dinamik ravishda yangilaydi
Protokollar boshqaruv va ma'lumotlar tekisliklarining bir-biridan ajratilgani sababli kontrollerda sozlanadi. Kontroller 3-sathdagi qarorlarni amalga oshiradi	Protokollar tarmoq sathi qurilmasida sozlanadi. Tarmoq sathi qurilmasi 3-sathdagi qarorlarni amalga oshiradi
SDN'da API tushunchasi mavjud. Trafik turli xil kontroller API'lari yordamida uzatiladi	An'anaviy tarmoqlarda API mavjud emas. Marshrutlash jadvali tarmoq identifikatorlari va ularning chiqish interfeyslaridan iborat bo'ladi. Trafik interfeyslardan uzatiladi.

Nosozliklarni boshqarish asosida taqqoslash

SDN o'z nosozliklarini **dasturlashtiriladigan markazlashtirilgan kontroller** orqali boshqaradi. Kontroller dizayni nosozlikka chidamlilikni ta'minlash uchun **redundansiyani** qo'llab-quvvatlashi kerak. Ikkita yoki undan ortiq SDN kontrollerlari bir-biri bilan juftlashtiriladi, ulardan biri virtual SDN kontroller sifatida ishlaydi va nosozlikka chidamlilikni ta'minlaydi. An'anaviy tarmoqlarda esa **Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP)** tarmoq administratorlari tomonidan ishonchlilik va nosozlikka chidamlilikni ta'minlash uchun sozlanadi. Bundan tashqari, an'anaviy tarmoqlarda bir necha **tarmoq boshqaruv tizimlari** nosozlik aniqlanganda signal yuborish uchun ishlatiladi. Keyin, bu nosozlik tarmoq administratorlari tomonidan, tarmoq boshqaruv tizimi orqali doimiy nazorat qilinib, bartaraf etiladi.

Umumiy Taqqoslash

SDN va an'anaviy tarmoqlar o'rtasidagi umumiy taqqoslash quyidagi parametrlar asosida amalga oshiriladi:

- Dasturlashtirilishi mumkinligi (Programmability)
- Markazlashtirilgan boshqaruv (Centralized Control)
- Xatolarga moyilligi (Error-Prone)
- Takomillashgan boshqaruv (Enhanced Management)
- Sozlash yuklamasi (Configuration Burden)
- Samarali sozlash (Efficient Configuration)
- Boshqaruv (Control)
- Murakkab tarmoq (Complex Network)
- Tarmoq moslashuvchanligi (Network Flexibility)
- Oson amalga oshirish (Easy Implementation)
- Takomillashgan ishlash (Improved Performance)

7-jadval SDN va an'anaviy tarmoqlar o'rtasidagi taqqoslashni ko'rsatadi. U shuni ko'rsatadiki, SDN an'anaviy tarmoqlardan ustunroq.

7-jadval

An'anaviy va SDN tarmoqlarini tarmoq parametrlari asosida taqqoslash

<i>Xususiyatlar</i>	<i>SDN</i>	<i>An'anaviy tarmoq</i>
Dasturlashtirish imkoniyati	✓	C
Boshqaruvni markazlashtiradi	✓	C
Xatolarga moyil	C	✓
Sozlashdagi yuklama	C	✓
Murakkab tarmoq	C	✓
Boshqaruv	✓	C
Tarmoq moslashuvchanligi	✓	C

Yaxshilangan samaradorlik	✓	C
Oson joriy etish	✓	C
Samarali sozlash	✓	C
Boshqaruvni yaxshilash	✓	C

Tarmoq qurilmalarining xatti-harakati va oqim boshqaruvi dasturiy ta'minot orqali amalga oshiriladigan tarmoq **dasturlashtiriladigan tarmoq** deb ataladi. SDN dasturlashtiriluvchanlik (programmability) xususiyatiga ega. Bu xususiyat tarmoq muhandislariga tarmoq infratuzilmasini qo'lda qayta qurish o'rniga uni qayta dasturlash imkonini beradi. Dasturlashtiriluvchanlik xususiyati muhandislarga tarmoqqa ajratiladigan kenglik (bandwidth), resurslar va paketlarning ustuvorligi hamda trafikni shakllantirishni samarali boshqarishga yordam beradi [28]. Aksincha, an'anaviy tarmoqlarda dasturlashtiriluvchanlik tushunchasi mavjud emas, chunki boshqaruv tekisligi (control plane) va ma'lumotlar tekisligi (data plane) bitta qurilmada joylashgan bo'lib, ushbu tarmoq qurilmalarida dasturlashtirish tushunchasi mavjud emas.

SDN ning eng muhim afzalligi shundaki, u boshqaruvni markazlashtiradi va korporativ tarmoqni samarali boshqaradi. SDN boshqaruv tekisligini (control plane) ma'lumotlar tekisligidan (data plane) ajratib markazlashgan boshqaruvni ta'minlaydi. Endi boshqaruv tekisligi markaziy qurilmaga o'rnatilgan bo'lib, u **SDN kontrolleri** deb ataladi. Endi tarmoq bilan bog'liq barcha ishlar shu kontroller orqali amalga oshiriladi. Tarmoq administratori markaziy qurilmadan - SDN kontrolleridan - tarmoqni sozlashi, monitoring qilishi, nosozliklarni bartaraf etishi va butun tarmoq topologiyasini ko'rishi mumkin. Aksincha, an'anaviy tarmoqlarda markazlashgan kontroller mavjud emas. Boshqaruv tekisligi har bir tarmoq qurilmasining dasturiy ta'minotida joylashgan bo'ladi.

SDN shuningdek, kengayish (scalability) va moslashuvchanlik (flexibility) imkonini ham beradi. Ushbu xususiyat yordamida tashkilot o'z tarmog'ini kengaytirishi va talabga muvofiq ko'proq router va switchlarni minimal mehnat bilan qo'shishi mumkin. SDN kontrollerida ishlayotgan dasturiy skriptlar yordamida SDN ma'lumot markazlarida moslashuvchanlik va tezkorlikni oshiradi. An'anaviy tarmoqlarda ham kengayish va moslashuvchanlik mavjud bo'lsa-da, u SDN bilan solishtirganda ko'p mehnat talab qiladi. Tarmoqqa yangi qurilma qo'shish yoki olib tashlash murakkab jarayon bo'lib, administrator tomonidan amalga oshiriladi, shuning uchun xatoliklar yuz berish ehtimoli mavjud.

SDN dasturiy ta'minot asosidagi boshqaruvni ta'minlaydi, bu esa tarmoq muhandislariga siyosatlarni markaziy boshqaruv qurilmasidan oson qo'llash imkonini beradi. An'anaviy tarmoqlarda esa tarmoq administratorlar tomonidan boshqariladi. Ba'zi tarmoq boshqaruv tizimlari tarmoqni kuzatish imkonini berayotgan bo'lsa-da, tarmoq hali ham administratorlar tomonidan nazorat qilinadi. SDN muhiti konfiguratsiyasining barcha ishlari SDN kontrollerida amalga oshiriladi. Shuning uchun, bitta qurilmani konfiguratsiya qilish va nosozliklarni bartaraf etish an'anaviy tarmoqlarga nisbatan osonroq va kam xatolik bilan bajariladi, chunki an'anaviy tarmoqlarda qurilmalardan qurilmaga konfiguratsiya qilish talab qilinadi. SDN arxitekturasidagi markazlashtirilgan kontroller samarali konfiguratsiya va yaxshilangan boshqaruvni ta'minlaydi. Barcha qoidalar, xavfsizlik siyosatlari va Xizmat Sifati (QoS) markaziy qurilmada, ya'ni SDN kontrollerida sozlanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Zamonaviy davrda mavjud biznes modeli barqaror emas. Dasturiy ta'minot orqali boshqariladigan tarmoqlar (SDN) markazlashtirilgan boshqaruv orqali boshqaruvni soddalashtiradi. SDN - bu dasturiy ta'minot orqali innovatsiyalarni amalga oshirish imkonini beruvchi inqilobiy texnologiya. SDN yordamida yangi biznes modellari yaratilishi mumkin. Ushbu maqolada arxitektura, sathlar, protokollar, xavfsizlik, simulyatorlar, ishlab chiqaruvchilar va nosozliklarni boshqarish kabi turli jihatlar asosida SDN va an'anaviy tarmoqlar o'rtasida ko'p o'lchovli qiyosiy tahlil taqdim etildi. Bu tadqiqotchilarga SDN'ning an'anaviy tarmoqlarga nisbatan haqiqiy foydalarini aniqlash uchun ushbu sohani turli jihatdan chuqurroq o'rganishga yordam beradi. Qiyosiy tahlil SDN'ning an'anaviy tarmoqlardan ustun ekanligini ko'rsatdi. Tashkilotlar va muassasalar SDN'ni joriy qilish orqali katta miqdorda vaqtni tejashi va tarmoqning moslashuvchanligini sezilarli darajada oshirishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. D. Gopi, S. Cheng, and R. Huck, "Comparative analysis of SDN and conventional networks using routing protocols", in IEEE International Conference on Computer, Information and Telecommunication Systems (CITS), Dalian, China, 21-23 July 2017.
2. IBM, "What is Software-Defined Networking (SDN)?", [Online]. IBM Services, USA, August, 2019.
3. Fiber Optic Cable Solutions, "SDN vs Traditional Networking: Which Leads the Way?", 22 December 2018, Available: <http://www.chinacablesbuy.com/sdn-vs-traditional-networking-which-leads-the-way.html>, Accessed 23 June 2021.
4. N. Dubey, "From Static Networks to Software-defined Networking An Evolution in Process", ISACA Journal, vol. 4, pp. 1-7, 2016.
5. N. Sabitha, H. Jayasree and A. V. K. Parsad, "Virtualization of Traditional Networks using SDN", International Journal of Interdisciplinary Research and Innovations, vol. 7, no. 3, pp. 1-6, 2019.
6. K. Benzekki, A. E. Fergougui, and A. E. Belrhiti, "Software-Defined Networking A survey", Security and communication Networks, vol. 9. no. 18, pp. 5803-5833, 2016.
7. T. Mahmood, T. Nawaz, R. Ashraf and S.M.A. Shah, "Gossip based routing protocol design for ad hoc networks", International Journal of Computer Science Issues, vol. 9, no. 1, pp. 177-180, 2012.
8. W. Xia, Y. Wen, C. H. Foh, D. Niyato, and H. Xie, "A Survey on Software- Defined Networking", IEEE Communications Surveys & Tutorials, vol. 7, no. 1, pp. 27-51, 2015.
9. Q. G. K. Safi, T. Nawaz, S.M.A. Shah, and T. Mahmood, "Intelligent device independent UI adaption for heterogeneous ubiquitous environ- ments", International Journal of Computer Science and Network Security, vol. 11, no. 11, pp.75-78, 2011
10. Open Network Flow, "Transforming access and edge networks by collab- oratively building next generation mobile and broadband infrastructures, leveraging:", Available: <https://opennetworking.org/>, Accessed 23 June 2021
11. W. Xia, Y. Wen, C. H. Foh, D. Niyato and H. Xie, "A Survey on Software-Defined Networking", IEEE Communication Surveys & Tuto- rials, pp. 1-25, 2014
12. I. Micro, "7 Advantages of Software Defined Networking", 8 Au- gust 2018, Available: [https://imagine.next.ingrammicro.com/data-center/7- advantages-of-software-defined-networking](https://imagine.next.ingrammicro.com/data-center/7-advantages-of-software-defined-networking), Accessed 23 June 2021
13. Fidelus, "Advantages of Software Defined Networking (SDN)", 25 September 2017, Available: <https://www.fidelus.com/software-defined-networking-advantages/>, Accessed 23 June 2021
14. R. Masoudi and A. Ghaffari, "Software defined networks: A survey", Journal of Network and Computer Applications, vol. 67, pp. 1-25, 2016
15. R. Kreutz, F. MV Ramos, P. E. Verissimo, C. E. Rothenberg, S. Azodol- molky and S. Uhlig, "Software-defined networking: A comprehensive survey", 2015. Proceedings of the IEEE, vol 103, no. 1, pp. 14-76, 2015.
16. D. Erickson, "The Beacon OpenFlow Controller", Proceeding of the Second ACM SIGCOMM Workshop on Hot Topics in Software Defined Networking, pp. 13-18, 2013
17. N. McKeown, T. Anderson, H. Balakrishnan, G. Parulkar, et al., "OpenFlow: enabling innovation in campus networks", ACM SIGCOMM Computer Communication Review, vol. 38, no. 2, pp. 6974, 2008
18. A. Lara, A. Kolasani, and B. Ramamurthy, "Network Innovation using OpenFlow: A Survey", IEEE Communication Surveys & Tutorials, pp. 439-512, 2014
19. Five Must Known Open Source SDN Controller, Available: <https://searchnetworking.techtarget.com/news/2240225732/Five-must-know-open-source-SDN-controllers>. Accessed 23 June 2021.